

MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO

AMBITO DI SCHEDONI BARTOLOMEO

(Modena 1578 - Parma 1615)

INVENTARIO: 316

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola è attestata in collezione Borghese a partire dal 1790, elencata nell'inventario di quell'anno come opera di Bartolomeo Schedoni, nome accolto favorevolmente sia da Giovanni Piancastelli (1891) che da Adolfo Venturi (1893). Tale attribuzione fu messa in dubbio per la prima volta da Vincenzo Moschini (1927), seguito nel 1928 da Roberto Longhi che preferì parlare di un maestro della provincia emiliana, assai prossimo ai modi di Michelangelo Anselmi, Ercole Setti e Giambattista Tinti.

Nel 1955, concordando con un parere orale di Luigi Grassi, che considerava questo dipinto un originale di Schedoni vicino alla maniera di Parmigianino, Paola della Pergola pubblicò questa *Sacra famiglia* come opera autografa del pittore modenese, attribuzione ribadita da Kristina Herrmann Fiore (2006) che però non trova traccia nelle due monografie sull'artista (Cecchinelli, Dallasta 1999; Negro, Roio 2000).

L'opera è sicuramente vicina all'ambiente schedoniano, simile per composizione e per resa pittorica a un certo numero di dipinti devozionali di piccolo formato, eseguiti dal pittore modenese tra Modena e Parma, come la *Sacra famiglia* di collezione privata (Negro, Roio 2000), di cui la tavola è stata ritenuta una copia (Pallucchini 1945).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- M. Vasi, *Itinéraire*, Paris 1792, p. 396;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 100;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- V. Moschini, *Bartolomeo Schedoni*, in "L'Arte", XL, 1927, p. 148;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- R. Pallucchini, *I dipinti della collezione Estense*, Roma 1945, p. 65, n. 890
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 68, n. 120;
- C. Cecchinelli, F. Dallasta, *Bartolomeo Schedoni pittore emiliano. Modena 1578 Parma 1615*,

- Parma 1999; (assente)
- E. Negro, N. Roio, *Bartolomeo Schedoni 1578-1615*, Modena 2000, pp. 109-110; (assente)
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 104.

English version

MADONNA AND CHILD WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST

SCOPE OF SCHEDONI BARTOLOMEO

(Modena 1578 - Parma 1615)

INVENTORY: 316

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This panel painting is first documented in the Borghese Collection in 1790, listed in the inventory for that year as a work by Bartolomeo Schedoni, an attribution accepted by both Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893). This name was questioned for the first time by Vincenzo Moschini (1927), followed in 1928 by Roberto Longhi who instead favoured the idea of a master from Emilia who worked in a style close to that of Michelangelo Anselmi, Ercole Setti and Giambattista Tinti.

In 1955, agreeing with an opinion expressed orally by Luigi Grassi, who believed that the painting was made by Schedoni working in a style close to that of Parmigianino, Paola della Pergola published this *Holy Family* as a work by Schedoni, an attribution repeated by Kristina Herrmann Fiore (2006) although there is no mention of the work in the two monographs on the artist (Cecchinelli, Dallasta 1999; Negro, Roio 2000).

The painting is certainly close to Schedoni's milieu, in that it is similar in composition and style to numerous small-format devotional paintings made by the artist in Modena and Parma, like the *Holy Family* in a private collection (Negro, Roio 2000), of which the panel painting has been considered a copy (Pallucchini 1945).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- M. Vasi, *Itinéraire*, Paris 1792, p. 396;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 100;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 159;
- V. Moschini, *Bartolomeo Schedoni*, in "L'Arte", XL, 1927, p. 148;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 207;
- R. Pallucchini, *I dipinti della collezione Estense*, Roma 1945, p. 65, n. 890
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 68, n. 120;
- C. Cecchinelli, F. Dallasta, *Bartolomeo Schedoni pittore emiliano. Modena 1578 Parma 1615*, Parma 1999; (assente)

- E. Negro, N. Roio, *Bartolomeo Schedoni 1578-1615*, Modena 2000, pp. 109-110; (assente)
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 104.

